

YAKKA IJRONING ASAR MAZMUNIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bibiaysha Bazarbayevna Kudayberganova,

*O'zbekiston davlat san'at va
madaniyat instituti*

Annotatsiya: *Maqolada yakka ijroning badiiy xususiyatlari, uning asar mazmunini to'g'ri talqin etishdagi o'rni va zamonaviy ijrochilik tajribalaridagi tendensiyalar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *yakka ijro, badiiy ifoda, ovoz ekspressivligi, intonatsiya va tembr, dinamika va ritm, ijodiy interpretatsiya, madaniy an'ana, estetik ta'sir*

Annotation: *The article analyzes the artistic features of Solo Performance, its role in the correct interpretation of the content of the work and trends in modern performance experiments in a scientific-theoretical way.*

Keywords: *solo performance, artistic expression, sound expressiveness, intonation and timbre, dynamics and rhythm, creative interpretation, cultural tradition, aesthetic impact*

Аннотация: *В статье научно-теоретически анализируются художественные особенности сольного исполнения, его роль в правильной интерпретации содержания произведения и тенденции в современной исполнительской практике.*

Ключевые слова: *сольное исполнение, художественная выразительность, звуковая выразительность, интонация и тембр, динамика и ритм, творческая интерпретация, культурная традиция, эстетическое воздействие*

Kirish (Introduction)

Badiiy asarning mazmuni va g'oyaviy yo'nalishini to'laqonli ochib berishda ijroning badiiy va ifodaviy xususiyatlari muhim ro'l o'ynaydi. Ayniqsa, yakka ijro jarayonida texnik mahorati va hissiy ekspressiyasi asarning ta'sirchanligini oshirishda hal qiluvchi omillardan sanaladi. Yakka ijroning badiiy asar mazmuniga mosligi asosan ifoda vositalarining uyg'unligi, uslubiy aniqlik, dramatik va ekspressiv yondashuv orqali namoyon bo'ladi.

Yakka ijroning badiiy asar mazmuniga mosligini o'rganishda qoraqalpoq shoirlari ijodiga murojaat qilish muhim ahamiyatga ega. Ularning she'rlari xalqona ohang, chuqur lirizm va falsafiy mushohadalar bilan sug'orilgan bo'lib, ijro jarayonida milliy ohang va poetik ifodaning boy imkoniyatlarini namoyon etadi. Xususan, Berdaq, Ajiniyaz, I.Yusupov kabi shoirlarning asarlari inson ruhiy holati va ichki kechinmalarini tasvirlashda katta badiiy quvvatga ega bo'lib, ularni yakka ijroda ifodalashda ovoz tembri, intonatsiya va dramatik urg'ular alohida o'rin tutadi. Shu bois

qoraqolpoq she'riyatining badiiy-estetik xususiyatlarini o'rganish, yakka ijro san'atining ifoda imkoniyatlarini kengaytirishda samarali usul bo'lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

I.Yusupov she'rlari inson qalbining ichki kechinmalari, sog'inch, muhabbat va vatanparvarlik kabi mavzularni chuqur badiiy tasvirlaydi. Uning "Sog'inish", "Bo'lmasa", "Derazangdan qaragam, quvma" kabi she'rlari samimiy tuyg'ular bilan yo'g'rilgan bo'lib, inson dard va orzularni ifodalashga xizmat qiladi.

Shoir asarlarida hissiyotning tabiiyligi va so'z ohangining samimiyligi yakka ijro jarayonida alohida e'tibor talab qiladi. She'rlarning ritmi, obrazlar orqali berilgan tuyg'ular va badiiy ohang ijrochidan ovoz tembrini moslashtirish, intonatsiya va dramatik pauzalarni aniq qo'llashni taqozo etadi. Bu esa badiiy asar mazmunini to'laqonli ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

I.Yusupovning "Sog'inish" she'rining mazmuni va g'oyaviy yo'nalishi inson qalbidagi sog'inch va muhabbat tuyg'ularining poetik ifodasidir. Lirik qahramon tabiat tasvirlari orqali o'zining dardini bayon qiladi. Har bir tabiat hodisasi unga sevgan yori bilan bog'liq esdaliklarni eslatadi.

Sahar vaqti chiqsam Ma'shuq tog'iga,
Sharqdan kulib boqdi Zuhro yulduzi.

Bu misralarda shoir erta tong manzarasini tasvirlash orqali sevgan yorni yulduz bilan qiyoslaydi. Bu esa sevgi va sog'inchni yanada jonli his qilishga yordam beradi.

Asarning janri va uslubiy yo'nalishi lirik janrga mansub bo'lib, unda inson qalbining nozik his-tuyg'ulari poetic tarzda ifodalangan. Shoir muhabbat lirikasiga xos poetic obrazlardan foydalanib, qahramonning ichki kechinmalarini ifodalaydi. She'rning uslubiy xususiyatlari quyidagi misollar orqali ham yaqqol ko'rinadi:

Tog'dan bulutlarni haydasa shamol,
Silkib turgandaysan menga oq ro'mol.

Bu misrada shamolning bulutlarni haydashi sevgan yorining oq ro'moli silkinishi bilan taqqoslangan. Bu poetik tasvirlash san'atining yorqin namunasi, lirik qahramonning ichki dunyosini ham ochib beruvchi ifoda vositasidir.

Asarning asosiy g'oyasi va muallif niyati sevgi va sog'inch oqali inson qalbining ichki dunyosini ochishga harakat qiladi. Bunda tabiat manzaralari vosita sifatida xizmat qiladi. She'rning asosiy g'oyasi shundan iboratki, tabiat ham inson tuyg'ularining ifodasiga aylanishi mumkin. Bu jihatni quyidagi misollarda keltirish mumkin:

Suv ichishga kelgan eldek sho'x marol
Senga o'xshab ketdi Amunning qizi.

Marolning suvga kelishi bilan sevgan yorining qiyofasini bog'laydi. Bu orqali insonning sog'inch tuyg'usi tabiatga ham singib ketishi mumkinligini ko'rsatiladi.

Matnning tuzilishi va hissiy ohang bir necha to'rtliklardan iborat bo'lib, har bir band lirik qahramonning kechinmalarini asta-sekin ochib boradi. She'ning hissiy ohangi nostalgik, romantic va chuqur bo'lib, unga ijro jarayonida alohida e'tibor berish lozim. Quyidagi misralarda buni yaqqol ko'rish mumkin:

Shamol shildiratsa tollar yaprog'in,
Seni keldimi deb aldandim tag'in.

Qahramon shamolning shovullashini yori kelishi bilan bog'laydi. Bu esa inson qalbining sezgirligi va sog'inch tuyg'usining kuchliligini namoyon etadi. Ijroda ushbu she'ning badiiy kuchini yetkazish uchun tuyg'ular tabiiy ifodalanishi, ovoz balandligining dinamik o'zgarishi, pauzalar va nafas olish ritmiga e'tibor berilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, she'r yakka ijro uchun mos bo'lib uning lirizmi va poetik ifoda vositalari ijrochining hissiy mahoratini namoyon qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Shoirning "Bo'lmasa" she'ri yakka ijroning badiiy ifoda vositalari orqali mazmunan yetuklikka erishadi. Undagi mazmun intonatsiya va ovoznining ekspressivlik imkoniyatlari bunga sabab bo'ladi. Intonatsiya jihatdan juda chuqur falsafiy va ta'sirchanligi, qadriyatlar, hayot mazmuni tinglovchini sha'ni haqida o'yg'a toldiradi. She'ning har bir bandi qat'iy, keskin ohangda aytilishi lozim. Chunki unda muallif hayotiy haqiqatlarni ta'kidlaydi:

Ko'p yashagan bilan oqsoqol bo'lmas,
Farosatli, aql-esi bo'lmas.

Misralar ijro etilganida ohangning jiddiy va og'ir intonatsiyada bo'lishi mumkin. Chunki ular insonni chuqur fikrlashga undaydi. Ijrochi ushbu satrlarni ta'kidlash uchun pauzalarni to'g'ri joylash, so'zlarni urg'uli aytish orqali ekspressivlikni oshirishi mumkin.

Ovoznining tembr va dinamik diapazoni ruhiy va dramatik ta'sirini oshirish uchun keng bo'lishi kerak. Masalan, quyidagi misrada muloyim va ohangdor ovoz bilan boshlanib, oxirida qattiqroq va ishonchli intonatsiya bilan tugatish ijroning ifodaviy kuchini oshiradi:

Qush bolasi bo'lib kirmaydi songa,
Bulbulning xushhavas sasi bo'lmasa.

Ijro etishda muloyim, hatto lirika bilan yo'g'rilgan ohangdan boshlanib, keyin keskinroq tahlil ohangiga o'tish mumkin.

She'ning o'ziga xos ritmik tuzilishi mavjud bo'lib, u qat'iy temp va ohangda aytilishi lozim. Masalan, har bir misrada ritorik ma'noga ega takroriy konstruksiyalar mavjud:

Odat qolar balkim, xosiyat qolmas,
Elga xizmat qilmay – yigit sinalmas.

Ijro qilishda temp o'rtacha va sokin bo'lishi lozim, shunda tinglovchi she'rning falsafiy og'irligini his qiladi.

Tovush va pauza muvozanati ayrim satrlarda keskin aytilsa, u dramatik ta'sirni kuchaytiradi. Masalan, quyidagi misrada urg'uli pauzalar ijroning ta'sirchanligini oshiradi:

Ko'p yashagan bilan oqsoqol bo'lmas (pauza)
Farosatli, aql-esi bo'lmasa.

Bu yerda pauza orqali tinglovchiga fikrni idrok qilishga imkon beriladi va asosiy mazmun yanada kuchli ifodalanadi.

Ijroning uslubiy xususiyatlari va ta'sirchanligida madaniy va milliy an'analarga moslik masalasiga e'tibor qaratish lozim. She'r milliy an'analarga chuqur singib ketgan, xalqona hikmat va hayotiy haqiqatlarni aks ettiradi. Jumladan, she'ning quyidagi misralarida qadimiy turkiy dunyoqarash, oqsoqollik institute va donishmandlik aks etadi:

Kimlar yosh qaytsa-da fikrati to'lgan,
Kimsalalr g'oldirab, til-jag'I qolgan.

Misrasining an'anaviy xalq ohanglari bilan, o'zbek og'zaki nutqiga xos so'zlovchanlik bilan aytish ijroning milliy ruhini ochib beradi. Turli yakka ijrochilik maktablari va uslublarining ta'siri bu borada seziladi. Ushbu she'rni ijro etishda turli uslublardan foydalanish mumkin. Bunda an'anaviy xalq baxshilari uslubida ovozni qattiqroq, so'zlarni cho'zib va urg'uli aytish, dramatik aktyorlik uslubida esa har bir satrni ifodaviy ohang bilan, turli ovoz registrlaridan foydalanib aytish mumkin.

Shaxsiy yondashuv va ijod interpretatsiya imkoniyatlari yakka ijro oldida turgan dolzarb masaladir. Ijrochi she'rga o'z shaxsiy his-tuyg'ularinin qo'shgan holda uni jonli va ta'sirchan tarzda ifodalashi kerak. Masalan, she'rda muallif jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarning yo'qolib borayotganiga afsus bildiradi. Agar ijrochi bu holatni shaxsiy tajribasi bilan bog'lab, ovozida afsus, kinoya yoki jiddiylik bilan aytishga harakat qilsa, u tinglovchiga yanada chuqur ta'sir qiladi.

“Bo'lmasa” she'ri falsafiy va didaktik ruhdagi badiiy asar bo'lib, uning ijrosi o'ziga xos dramatik ifoda vositalarini talab qiladi. Yakka ijroning intonatsiya, ritmik va hissiy jihatlari to'g'ri yo'naltirilsa, she'rning badiiy ta'siri kuchayadi va uning mazmuni tinglovchilarga yanda ta'sirchan yetib boradi.

Xulosa qilib aytganda, yakka ijroning badiiy asar mazmuniga xos xususiyatlari san'atkorning ovoz imkoniyatlari, his-tuyg'ularni yetkazish mahorati va ijdoiy interpretatsiya uslubi bilan chambarchas bog'liq. Intonatsiya va ovoz ekspressivligi asarning dramatik yoki lirik ruhini ochib berishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Tembr va dinamik diapason esa ijroning o'ziga xosligini shakllantirib, uning ta'sirchanligini oshiradi. Ritm va tempning mosligi asarning ichki tuzilishini aniq aks

ettirish imkonini bersa, pauzalar va ovoz balandligini o'zgarishi dramatik hamda estetik ta'sirini kuchaytiradi. Shu bilan birga, madaniy va milliy an'analarga asoslangan ijro uslubi badiiy asarning semantic qatlamlarini yanada boyitadi. Shaxsiy yondashuv va ijodiy interpretatsiya esa ijrochining asarga bo'lgan individual munosabatini aks ettirib, uni tomoshabin yoki tinglovchi qalbiga yetkazishning eng muhim jihatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois yakka ijro san'atining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilish badiiy ifoda imkoniyatlarini kengaytirish hamda ijodiy jarayonda yangi uslublarni kashf etish uchun muhim metodologik yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.-488 b.
2. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqi. Toshkent: 2024.joqargikenes.uz. <https://joqargikenes.uz/oz/5461.html>
3. Nadirova A. Qoraqalpaq muzika tariyxi. – Tashkent: "Sano-standart", 2018. 384 b.
4. Kudayberganova B. "Yakkaxon qo'shiqchilik" o'quv qo'llanmasi. Toshkent, 2022 y.
5. Beruniy A. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" – T.: Fan, 1979
6. Koshanova B. "Qoraqalpog'iston tarixi". Nukus – 2006.
7. Abdurahmonov O'. "Qoraqalpoq dunyosi". 2011.b.110.8. Bartold Qoraqalpoq folklori ko'p jildlik. 1988 y.